

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№3/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 690 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish.....	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy.....	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics....	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari.....	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati.....	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage.....	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi.....	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari.....	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida.....	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
<i>Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
<i>Kadirova Nilufar Mirkarim qizi</i>	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
<i>Karimova Sadoqat</i>	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
<i>Kazakov Shavkat Norqobilovich</i>	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
<i>Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna</i>	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
<i>Moxira Maxmanova</i>	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
<i>Nigmanov Maxkam Mamurjanovich</i>	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
<i>Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi</i>	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
<i>Rajabova Gulchekhra Salomovna</i>	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
<i>Saidova Zarifa Uskanboy qizi</i>	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
<i>Salimova Hilola Rustamovna</i>	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
<i>Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi</i>	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
<i>Turabova Lobar Xusen qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
<i>Yusupova Sanobar Odil qizi</i>	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
<i>Алиева Малика Шухратовна</i>	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
<i>Бабаназарова Мафтуна Назарбековна</i>	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
<i>Шиманская Диана Боходировна</i>	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
<i>Annayeva Lola Rasulovna</i>	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
<i>Absalomova Dildora Ravshanovna</i>	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili	261
<i>Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
<i>D. A. Mirsagatov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
<i>Irkinova Iroda</i>	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari	271
<i>Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
<i>Kodirova Madina Kobuljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
<i>Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
<i>Nosirova Ra'no Xamidovna</i>	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай кизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Ismoilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	
Jamoadi ishlash ko'nikmalarining boshlang'ich ta'limni tashkil etishdagi ahamiyati	325
Shaxnoza Baxromjonovna Jumanova	
Ta'limda gamifikatsiyaning etika va pedagogik tamoyillari	329
Raxmonova Mexriniso Shuxratovna	
Социально-эмоциональное обучение в общеобразовательной школе: как фактор развития навыков XXI века	333
Нажмудинова Мадина Халимовна	
O'smir-yoshlarning ijtimoiylashuv jarayoni va unga ta'sir etuvchi omillar	336
Artikova Gulnoza Xasanovna	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	341
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Bo'lajak kimyo fani o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini raqamli ta'lim texnologiyalar vositasida takomillashtirishning ahamiyati	346
Begmanova Gauhar Elbaevna	
Sun'iy intellektning ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi o'rni	350
Bilolov Inomjon O'ktamovich, Nuritdinova Gulnigor Taxirjanovna	
The Role of Didactic Principles in Modular-Credit Learning	353
Ergasheva Diloram Daniyarovna	
Faollik markazlarida mashg'ulotlarni tashkil etish texnologiyalari	357
Irisova Sayyora Rajabovna	
Talabalarda Case-Study texnologiyasi yordamida tanqidiy fikrlashni rivojlantirish	362
Islomova Moxichexra Bekmurzayevna	
Dars jarayonida kreativ metodlar va texnologiyalardan foydalanish	367
Ko'palboyeva Farangiz Jahongir qizi	
Kvalimetrik monitoring bilan bog'liq xorijiy tajriba	370
Komilova (Obidxonova) Robiya Abdushukur qizi	
Kredit-modul tizimida didaktik kompetensiyani rivojlantirishga yo'naltirilgan innovatsion metodlar	373
Kushimova Mahbuba Janibekovna	

Mahallalarda yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalar bilan ishlashda mahalla raisi, xotin-qizlar faollari, "Oqila ayollar" va boshqa jamoatchilik tashkilotlarining vazifalari, huquq va majburiyatlari.....	378
Musurmanova Shaxlo Ilhomovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida zamonaviy innovatsion texnologiyalar.....	383
N. O. Saidova, H. Alijonova	
Biologiya o'qitish jarayonida didaktik-ko'rgazmali vositalardan foydalanish.....	386
Ro'zmatova Sharofat Toshmatjonovna	
"Titan" asarining badiiy, semantik va grammatik tahlili	391
Samiyeva Iymona Mehriddin qizi	
Umumta'lim muassasalari rahbar kadrlarining raqobatbardoshligini oshirish mexanizmini takomillashtirish.....	395
Uzakbaeva Raxima Xojabaevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining asosiy omillari.....	399
Xamidova Diyora Rustam qizi, Nurmonova Yeshoda Boris qizi	
Maktabga tayyorlov davrida ta'limiy o'yinlar vositasida kreativlikni rivojlantirish orqali universal ta'lim faoliyatini shakllantirish	404
Xolmatova Sarvinoz	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rgatilishi.....	408
Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi	
O'quvchilarga harf shakllarini o'rgatish metodikasini takomillashtirish	410
Sharopova Xolida Ilyos qizi	
Matematik tafakkurni o'stirishning mohiyati xususida.....	413
Yuldasheva Ma'mura Yulchiyevna	
Xalq og'zaki ijodini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish	417
Baxtiyorova Sabrina Bobirovna, Jamolova Mohigul Baxtiyorovna	
Kichik hududlarda aholi tabiiy ko'payishining salbiy va ijobiy tomonlari (Denov tumani misolida)	420
Abdimovminov Tog'oy Nazar Abdinaxat o'g'li, Sulaymonov Sardor Isroil o'g'li	
O'quvchilarni tarbiyalashda artpedagogika tizimini xorijiy tajriba integratsiyalashuvi asosida takomillashtirish	423
Choriyeva Dildora Ismat qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida dizayn fikrlashni badiiy asarlar vositasida shakllantirishning nazariy asoslari.....	426
Dadamirzayeva Ma'mura Shokirjon qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni diagnostikalash texnologiyasi.....	429
Djamilova Nargiza Nuriddinovna, Asadova Madina Namoz qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiy kreativlikni shakllantirish – sifatlil ta'lim olish omili sifatida	432
Erkinboyeva Kamola Shavkatjon qizi	
Maktabgacha ta'limda rivojlantiruvchi markazlar faoliyatini samarali tashkil etishda virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan foydalanish	435
Foziljonova M. R.	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarni intellektual rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	438
Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi	
Integrativ yondashuv–bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	441
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Bo'lajak pedagoglarda provokativ pedagogika orqali tanqidiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	444
Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Karimova O'g'iloy Murot qizi	
Sinfdan tashqari faoliyatlarda boshlang'ich sinf o'quvchilarining shaxsiy rivojlanishini ta'minlash.....	447
Kasimov Asror Abdulloyevich	
Inklyuziv ta'lim tushunchasi va uning asosiy xususiyatlari.....	450
Mamatova Aziza Bo'riboyevna	
Surpedagogikada STEM yondashuvi	454
Maxmudova Oygul Toxirjonovna	

Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining ijtimoiy-huquqiy kompetensiyasini rivojlantirish	457
<i>Nishonova Munira Yakubjonovna</i>	
Xalq maqollari asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarini mehnat intizomiga o'rgatish yo'llari	461
<i>Nuriddinova Dilshoda Fazliddin qizi</i>	
Malakaviy o'quv amaliyot jarayonida bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning didaktik ta'minoti	464
<i>Ramazonova Bahoroy Sadriddinovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini didaktik o'yinlar yordamida matematik ko'nikmalarini rivojlantirish xususiyatlari	467
<i>Rasulova Muhabbat Pardayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash orqali DTS talablari asosida samarali natijalarga erishish imkoniyatlari	472
<i>Safaraliyeva Mehrangis Shamil qizi</i>	
Raqamli axborot asrida muloqotning ijtimoiy-psixologik transformatsiyasi: oqibatlar va yechimlar	475
<i>Salomov Shamsiddin Saboxiddin o'g'li</i>	
Problems of Socialization in Preschool Children	479
<i>Tulyaganova Dilnoza Ravshankekovna, Botirova Zebo Xasan qizi</i>	
Xotin-qizlarning tazyiq va tajovuzga qarshi dunyoqarashining shakllanish tarixi	483
<i>Uktamova Umida Sunatullayevna</i>	
Психолого-педагогические основы проблемы духовно-нравственного воспитания в начальных классах Узбекистана с учётом использование современных инновационных видов обучения в образовательном процессе	487
<i>Жамолова Камола Комилжон кизи</i>	
Aqliy rivojlanishda muammosi bo'lgan o'quvchilarga savod o'rgatish ishlarining ilmiy asoslari	494
<i>Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi</i>	
Ruhiy rivojlanishi sustlashgan bolalarning o'ziga xos xususiyatlari	499
<i>Berdiyev Xurshid Farxod o'g'li</i>	
Pedagoglarda dezinformatsiyaga qarshi kurashish ko'nikmalarini shakllantirish	505
<i>Eshankulova Moxigul Ummatkulovna</i>	
Tizimli yondashuv asosida o'quvchilarning ma'naviy dunyoqarashini rivojlantirishning nazariy asoslari	511
<i>Hasanova Gulbahor Davlatmamatovna</i>	
Maktab o'qituvchilarini uzluksiz kasbiy rivojlantirishda raqamli texnologiyalaridan foydalanish pedagogik muammolar sifatida	517
<i>Karshiyeva Dilnoza UtKirjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim samaradorligiga erishishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari	521
<i>Mamadaliyeva Shoxsanam</i>	
Kar va zaif eshituvchi o'quvchilar uchun assistiv texnologiyalar	524
<i>Mirsaid Yunusov Xudayarovich</i>	
Koxlear implantli bolalarning eshituv-nutqiy faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari	530
<i>Nartayeva Shahnoza Yulchibayevna</i>	
Matematika darslarida aqli zaif o'quvchilarning geometrik materiallar asosida tasavvurni shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari	535
<i>Navbahor Shadiyeva Habibulla qizi</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarni kasbga yo'naltirish ishlarini tashkil etish xususiyatlari	541
<i>Nodira Toshpulova Sultonmurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida vatanga e'tiqodni shakllantirishda milliy qadriyatlarining o'rni	545
<i>Xaydarova Oliya Kaxxarovna, Primqulova Iroda Berdimurodovna</i>	
Autizm sindromli bolalar uchun assistiv texnologiyalar	550
<i>Sevinch Axrorova Abrorovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilaridagi nutq nuqsonlarini kompleks korreksiyalash tamoyillari	555
<i>Tojikulova Gulbaxor Furqat qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kognitiv qobiliyatlarini bilish kompetensiyasi vositasida rivojlantirish	560
<i>Xakimova Nafosat Solijon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar o'quvchilariga masal va maqol janrlarining o'rganilishi	563
<i>Xudoyberdiyeva Nodira O'ktamovna, Ibotova Vasila Laziz qizi</i>	

Методология преподавания русского языка как иностранного: интеграция прагматических аспектов и культурных контекстов в обучении узбекских студентов.....	566
<i>Лола Назарова</i>	
Учет психологических и педагогических характеристик будущего учителя в процессе индивидуального тестирования.....	570
<i>Эшбоева Зарина Бобомурод кизи</i>	
Modulli ta'lim texnologiyasi va uni boshlang'ich ta'limda qo'llash.....	574
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Norqulova Dilorom</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini pirls topshiriqlariga tayyorlashda o'qish savodxonligi daralarining o'rni va ahamiyati.....	578
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nabiyeva Nigora Normuhammad qizi</i>	
Integrativ yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijodiy tasavvurlarini shakllantirish mazmuni.....	582
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Baxronova Shaxnoza Rustamovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari.....	586
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Elova Marjona Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflar uchun mo'ljallangan o'quv lug'atlarining o'ziga xos xususiyatlari.....	592
<i>Ergasheva Tuyg'unoy Shavkatjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining iqtisodiy bilimdonligini rivojlantirishga yo'naltirilgan ta'limiy materiallarni tayyorlash tamoyillari.....	594
<i>Hakimova Mehriniso Homitovna, Ergasheva Feruzabonu Baxriddin qizi</i>	
21-asr ko'nikmalarining ta'lim tizimida rivojlantirishdagi produktiv yechimlar va ilg'or tendensiyalar.....	598
<i>Idiyeva Gulchehra Izomovna</i>	
Inkorporatsion yondashuvlar orqali bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchisidagi kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	603
<i>Jo'rayeva Dilnoz Raxmidinovna</i>	
Birinchi sinf o'quvchilarini maktabga samarali moslashtirish.....	607
<i>Jumayev Ro'ziqul Xoliqulovich, Jo'rayeva Nazokat Farhodovna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarida lug'atdan foydalanish amaliyoti: noan'anaviy usullar, innovatsion texnologiyalar.....	611
<i>Karimova Feruza Mo'minovna, Homidova Zarina Rustam qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari yo'l qo'yadigan nutqiy xatolar ustida ishlash jarayonida metod va topshiriqlardan foydalanishning metodik asoslari.....	616
<i>Karimova Kamola Komil qizi</i>	
O'quvchilarni tejamkorlikka o'rgatish bo'yicha bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun uslubiy tavsiyalar.....	622
<i>Kasimov Fayzullo Muxammadovich, Subxanova Ozoda</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchisini kreativ fikrlashga o'rgatishda tipik arifmetik masalalarning roli.....	627
<i>M. M. Qosimova, S. E. Ikromova</i>	
Boshlang'ich sinflarda xalq og'zaki ijodini o'qitishda integratsion metodlar.....	631
<i>Adizova Nodira Baxtiyorovna, Nematova Malika Hikmatovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'lim sohasini takomillashtirish.....	634
<i>Raximova Nargiza Mexriddinovna</i>	
O'zbek xalq o'yinlari bolalarni mehnatsevarlikka tayyorlaydi.....	638
<i>Safarova Nigora Oxunjonovna, O'ktamova Sabina Azizjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda tenglamalar yechish mavzusida 5E modelidan foydalanish.....	641
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Mansurova Umida Mansur qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tarbiya darslarida integrativ yondashuv.....	646
<i>Saidova Gavhar Ergashovna</i>	
Ijodiy topshiriqlar boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy qobiliyatni rivojlantirish omili sifatida.....	649
<i>Shoyeva Yulduz Amin qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari nutqini rivojlantirishda iboralar ustida ishlashning didaktik mezonlari.....	652
<i>To'rayeva Sanobar Sulaymonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda texnologiya fanini o'qitishda texnik ijodkorlikni shakllantirish.....	657
<i>Tursunova Nozima Ilxomovna</i>	

Individual yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari.....	661
Xaydarova Malika Djamshitovna	
O'qish savodxonligi darslarida etnopedagogik qadriyatlarining o'rni va ahamiyati	665
Xayrullayeva Dilnoza Nurmat qizi	
Изобразительное искусство Узбекистана на занятиях русского языка как эффективный средство развития речи и формирование эстетической культуры студентов.....	669
Дустова Дилдора Собиржановна	
Моделирование уроков с применением стратегий развития критического мышления	674
Рузиева Майрам Амриловна	
Тема “Развитие духовно-творческого потенциала ребенка как фактор самореализации в социуме”	678
Хасанова Гулшод Касимовна	
Amaliy mashg'ulot jarayonida talabalarning boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish.....	682
Narimbaeva Lola Kuzibayevna	
Developing Feedback Literacy Through Technology-Mediated Feedback in L2 Writing: A Mixed-Methods Approach.....	686
Sabokhat Rakhimova Mirzokhid kizi	

AQLIY RIVOJLANISHDA MUAMMOSI BO'LGAN O'QUVCHILARGA SAVOD O'RGATISH ISHLARINING ILMIY ASOSLARI

Abdujabborova Mavjuda Baxtiyor qizi
Jizzax davlat pedagogika universiteti
Maxsus pedagogika kafedrası o'qituvchisi

ORCID: 0009-0006-0403-7187

Annotatsiya: Ushbu maqolada aqli zaif bolalar, ularning o'qish va yozishga tayyorlash, aqli zaif bolalarning yozma nutq kamchiliklari haqida alohida to'xtalinib, aqli zaif bolalarni savodga o'rgatishga tayyorlash usullari, nutq kamchiliklarini bartaraf etish yo'llari haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: aqliy zaiflik, savodga o'rgatish, og'zaki nutq, o'qish darslari, yozish, tayyorgarlik davri, yordamchi maktab, tovush, psixokorreksiya, savodxonlik.

Abstract: This article discusses mentally retarded children, their preparation for reading and writing, written speech deficiencies of mentally retarded children, methods of preparing mentally retarded children for literacy, and ways to eliminate speech deficiencies.

Key words: mental retardation, literacy training, oral speech, reading lessons, writing, preparatory period, remedial school, voice, psychocorrection, literacy.

Аннотация: В статье рассматриваются умственно отсталые дети, их подготовка к чтению и письму, недостатки письменной речи умственно отсталых детей, методы подготовки умственно отсталых детей к обучению грамоте, пути устранения речевых недостатков.

Ключевые слова: умственная отсталость, обучение грамоте, устная речь, уроки чтения, письма, подготовительный период, коррекционная школа, голос, психокоррекция, грамотность.

KIRISH

Bolalarning aqliy jarayonini rivojlantirish uchun ularning nutqini o'stirish zarur. Bola har bir so'z ma'nosini tushuna olishi, uni o'z nutqida erkin ifodalashga muvaffiq bo'lishi kerak. Tushunchalar tizimiga moslashgan bola o'z fikrini jamlab gapirishga va ifodalab berishga o'rganadi. Og'zaki nutqini o'stirish bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda asosan, bolalarning og'zaki nutqini o'stirishga, nutqni grammatik tomondan to'g'ri shakllantirishga: nutqning morfologik va sintaksis tomonlarini shakllantirishni davom ettirishga; sodda va qo'shma gaplar tuzishga, bunda barcha so'z turkumlaridan foydalanishga o'rgatishga, bolalarni gapirganda sonni otga, sifatni otga, sifatni fe'lga to'g'ri ishlatish malakalarini takomillashtirishga, tovush va so'zlarni to'g'ri talaffuz etishga, ravon gapirishga, mustaqil hikoya qilishga e'tibor beriladi.

Og'zaki nutqini o'stirishda mustaqil hikoya qilishga o'rgatish katta o'rin egallaydi: bolalarni o'z hayotlarida uchragan voqealar, suratlarga qarab, tarbiyachining taklif qilgan mavzusi asosida hikoyalar tuzishga o'rgatiladi. Tayyorgarlik guruhi bolalarining hikoyalari mazmunan bog'langan, ma'lum izchillikda, grammatik tomondan to'g'ri tuzilgan bo'lishi kerak.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Birinchi marta psixiatr F. Platter (1537–1614) ruhiy kasalliklar orasidan aqli zaif bolalarni ajratib berdi. Aqli zaif bolalarni tasniflash, ularga klinik tavsifnoma berish ishlari F. Pinel (1775–1838), J. Eskirol (1772–1840) tomonidan bajarildi. J. Eskirol birinchi marta "aqli zaiflik" atamasini fanga olib kirdi. Aqli zaif bola deganda bosh miyaning organik buzilishi natijasida bilish faoliyatlarining turg'un pasayishi tushuniladi. Aqli zaif bolalarni o'qitish, tarbiyalash va ularni o'rganishning nazariy masalalari qator fanlarning yutuqlariga asoslanadi.

Aqli zaif bolalar ta'lim-tarbiyasi masalalari bilan shug'ullanish ishlari boshlanganiga 200 yildan oshgan bo'lsa-da, bir tizimda atroflicha, bir butun, tugallangan ishlar XX asr boshlariga to'g'ri keladi. Savod o'rgatish

ona tilini tizimli o'rganishning boshlang'ich bosqichi bo'lib, u o'quvchilarning til va aqliy rivojlanishi uchun asos yaratadi. Savodxonlikni o'rganish jarayonida o'quvchilar nafaqat til (fonetik, grammatik, leksik) ko'nikmalarga ega bo'ladilar, balki bir-biri bilan va kattalar bilan muloqot qilish sohasida muloqot ko'nikmalarini ham egallaydilar. Savodxonlikka o'rgatishning asosiy vazifalaridan biri boshlang'ich o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishdir.

O'qish va yozish nutq faoliyatining muhim turlari sifatida dastlab faqat o'rganish predmeti sifatida harakat qiladi, keyin esa o'quvchilarni o'qitish va rivojlantirish vositasiga aylanadi. O'qish va yozish nutq faoliyatining turlari, o'qish va yozish ko'nikmalari esa nutq qobiliyatidir. Ular nutq faoliyatining boshqa turlari bilan – og'zaki bayonotlar, birovning bayonotini idrok etish, ichki nutq bilan ajralmas birlikda shakllanadi. Shuning uchun savod o'rgatish nutq va tafakkur faoliyatining har xil turlarini o'z ichiga oladi. Shaxs o'z faoliyatida foydalanadigan ma'lumotlar kodlangan; bu "har bir qiymat birligi an'anaviy belgi yoki kod birligiga mos kelishini" anglatadi ^[3]. Og'zaki nutqda har bir so'zning ma'nosi nutq tovushlarining ma'lum bir majmuasida kodlangan tovush kodidan foydalaniladi. Yozishda harflar kodidan foydalaniladi, unda harflar aytilgan, tovush kodidagi tovushlar bilan bog'lanadi. Bir koddan ikkinchisiga o'tish qayta kodlash deb ataladi. O'qish – bu grafik jihatdan aniqlangan matnni ovozli nutqqa, uni tushunishga (ovozli o'qishda) yoki to'g'ridan-to'g'ri semantik birliklarga, ovozli dizaynsiz (ovozsiz o'qishda) qayta kodlash jarayonidir ^[6].

Yozish – bu nutqimizning semantik birliklarini an'anaviy grafik belgilar – harflarga kodlash jarayonidir ^[1]. T. N. Belovinaning ta'kidlashicha, fazoni idrok etish har xil nuqsonli a'zolarining har xil intermodal aloqalariga asoslanadi. Fazoda komponentning to'liqligi ko'zga ta'sir etayotgan turli funksiyalarga bog'liq: uning o'tkirligiga, pertseptiv maydoniga, ko'z o'lchagichga va boshqalarga. Chunki aqli zaif o'quvchilar bu darajaga to'liq yetgan bo'lmaydilar. Aqli zaif o'quvchilarga xos bo'lgan uyatchanlik va harakatlar koordinatsiyasining kamligi, bolaga nisbatan yaqinda turgan narsalar bilan ko'rib tanishishning shakllanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa aqli zaif bolalarda o'qish va yozishda kamchiliklar paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Savodga tayyorlash bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlarda savodga o'rgatish ikki davrga ajratiladi:

1. Tayyorlov davri
2. Asosiy davr (Savodga tayyorlash).

Savodga o'rgatishning tayyorlov davri vazifalari sentabr, oktyabr oylarida rejalashtiriladi. Bu davrda quyidagi ishlar olib boriladi: tovushlarni to'g'ri talaffuz etish va so'zning tovush tarkibi haqidagi tasavvurlarini aniqlash va shakllantirish; unli va undosh tovushlar haqida tushuncha berish; jarangli va jarangsiz tovushlarni ajratishga o'rgatish asosida fonematik idrokni va tasavvurni rivojlantirish.

Oddiy tahlil va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantirish: a) gapni so'zlarga bo'lish, so'zlarni bo'g'inlarga bo'lish; b) ma'lum tovushlarning o'rnini aniqlash (so'zning boshida, o'rtasida va oxirida); c) so'zda tovushlar ketma-ketligini va sonini aniqlash; d) tovushlardan bo'g'inlar, so'zlar tuzishga o'rgatish; e) tovushlarni eshitishda farqlashga o'rgatish. Tayyorlov guruhida nutq, o'qish va savodga tayyorlash yo'nalishining savodga o'rgatish bo'limining 2-bosqichi – asosiy davrida quyidagi ishlar olib boriladi: berilgan tovushni harf belgisi bilan tanishtirish; kesma harflar yordamida tovush-harf tahlil va sintezi bo'yicha mashqlarni bajarishga o'rgatib boorish; bo'g'in o'qish; kesma harflar yordamida bo'g'in va so'zlarni tuzish va ularni bo'g'inlab o'qishga o'rgatish. Tayyorlov guruhlarida yil davomida o'tkaziladigan mashg'ulotlar bolalar yoshiga mos bo'lishi va ketma-ketlikda olib borilishi kerak.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotlarga qaraganda, aqli zaif bolalar xotirasi 11–12 yoshda biroz rivojlanar ekan. 13–14 yoshlarda esa aqli zaif bolalar mustaqil ravishda mantiqiy tushunchalardan foydalanishlari mumkin. 15 yoshlarda esa aqli zaif bolalar materialni eslab qolish qobiliyati normal bolalarga yaqinlasha boshlaydi. Bu shundan dalolat beradiki, aqli zaif bolalar bilan olib boriladigan ishlar o'z vaqtida to'g'ri va aniq yo'lga qo'yilsa, bu ularning rivojlanishiga yordam beradi. Yordamchi maktabda o'qish darslarida bolalarni to'g'ri, ongli, tez, ifodali o'qishga o'rgatish, ovoz bilan va ovozsiz o'qish, o'qilgan matn mazmunini o'qituvchining savollari yordamida, rasmlar asosida, so'ngra mustaqil bayon etishga o'rgatish talab etiladi. O'qish uchun kichik matn, hikoyalar, she'r, masal, maqol, o'zbek va chet el yozuvchilari asarlari, o'quvchilar ongiga mos keladigan ro'znoma va oynomalardan matnlar ishlatiladi.

O'qishga o'rgatish jarayonida bolalar tarbiyalanadilar, ma'naviyati oshadi, ijobiy xislatlari, dunyoqarashi tarkib topadi, odob va axloqni o'rganadilar, ularning shaxsi shakllanib boradi. Yordamchi maktabda o'qish darslarining tarbiyaviy vazifasi – buyuk ma'naviyatimizni tiklash va yanada yuksaltirish, tarkib to'rtirish, shakllantirish, ma'naviyatli va ma'rifatli bo'lishini ta'minlashdir. Yordamchi maktabda o'qishga o'rgatish jarayonida aqli zaif bo'lgan bolalar bilan korreksion ishlar keng tarzda amalga oshiriladi. Bu ishlar bola nutqidagi nuqsonlarni bartaraf etish, bilish faoliyatidagi kamchiliklarni tuzatib borishdan iborat. Yordamchi maktabda o'qish darslarida o'quvchilarning jismoniy va ruhiy rivojlanishidagi nuqsonlari tuzatib boriladi, bartaraf etiladi, ko'zga ko'rinmaydigan darajagacha yumshatib boriladi. To'laqonli o'qish malakalarini shakllantirish uchun bolani ongli, to'g'ri,

tez va ifodali o'qishga o'rgatish talab etiladi. Yordamchi maktabda ushbu ta'limiy ishlar tarbiyaviy va korreksion vazifalarni bajarish bilan birgalikda amalga oshiriladi.

Yordamchi maktabda o'qish darslarining ta'limiy vazifasi quyidagilardan iborat: aqli zaif bolalar nutqini o'stirish, ongli, to'g'ri, tez, ifodali o'qishga o'rgatish; ovoz bilan va ovozsiz (ichda) o'qishga o'rgatish; o'qilgan matn mazmunini avval o'qituvchining yordami bilan, rasmlar asosida, so'ngra mustaqil bayon etishga o'rgatish. Matn mazmunini to'liq idrok etish, bayon qilish, uni qismlarga, sarlavxalarga bo'lish, sarlavxalarni nomlash, reja tuzish, reja asosida matn mazmunini izchillik bilan o'z so'zlari bilan gapirib berish, o'zbek va chet el adabiyoti bilan tanishtirish, asar qahramonlarini bilish, salbiy va ijobiy obrazlarni ajrata olish.

Bilamizki, aqli zaif bolalar bilan normal bola orasidagi farq ularning faol nutqlarida ko'zga tashlanar ekan. Aqli zaif bolalar o'z nutqlarida sifat, fe'l, bog'lovchilardan juda kam foydalanar ekanlar. Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalar ko'pincha bir so'zdan iborat gaplarni qo'llaydilar. Bu "gap-so'zlarda" bayon etilayotgan fikr ajratilmagan bo'ladi.

S.N. Rojdestvenskiyning ta'kidlashicha, "So'zdagi tovushlarni farqlamasdan, ularni ajratmasdan, bolalarni o'qish va yozishga, keyinchalik to'g'ri yozishga o'rgatish mumkin emas". Aqli zaif bolalarda o'z kuchiga ishonch hosil qilmasdan turib, yordamchi maktablar o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erisha olmaydi. Ma'lumki, maktabgacha bo'lgan yoshdagi rivojlanish – erta yoshda kuzatiladigan rivojlanishning davomi hisoblanadi. 3 yoshda ma'lum o'sish sodir bo'lishiga qaramay, kelgusi rivojlanish ilgari erishilgan darajaga tayanadi. Shu bilan birga, bu yosh o'z xususiyatlari, o'z vazifalariga ega. Ularning ko'pchiligi ilk bor yuzaga keladi. Har qanday bola kamol topib sog'lom o'ssa, uning bilim faoliyati, sezgi qobiliyatlari mukammal rivojlanib borsa, bunday bolalar 6–7 yoshdan boshlab maktabga qabul qilinishga tayyor bo'ladi.

O'qish birligi bo'g'indir (bo'g'inli (pozitsion) o'qish printsiplari). bo'g'inlarni o'qish va talaffuz qilishga, bo'g'in jadvallaridan foydalanishga alohida e'tibor beriladi. Savodxonlikni o'rgatishning quyidagi davrlari ajratiladi: tayyorgarlik (oldi-so'z), asosiy va yakuniy (pastki bosqich).

Sensor integratsiya – bu sezgilar orqali olingan ma'lumotlarni tartibga solishga qaratilgan ongsiz jarayon. Sensor integratsiya vizual, eshitish, nutq-motor va taktil sezgi tizimlarining sezgilarga asoslangan jarayonlarini birlashtiradi va shu bilan turli sezgi organlarining muvofiqlashtirish sharoitida analizatorlar ishini rag'batlantirishni ta'minlaydi. Jan Ayres o'z tadqiqotida ta'kidlaganidek, "Harakat, nutq va o'yin uchun zarur bo'lgan hissiy integratsiya o'qish, yozish va adekvat xatti-harakatlar bilan birga keladigan murakkabroq integratsiya uchun asosdir" [2].

TAHLIL VA NATIJALAR

Hissiy integratsiya jarayoni asos bo'lgan sezgilar o'qish va yozish malakalarini egallash uchun zarur bo'lgan psixofiziologik asosni tashkil qiladi. Muvaffaqiyatli savodxonlikni o'zlashtirish uchun izchil nutq, leksik lug'at, nutqning grammatik jihatlari, fonemik jarayonlarni shakllantirish va mayda qo'l motor ko'nikmalarini rivojlantirish, vizual-motor muvofiqlashtirish va fazoviy yo'nalishni rivojlantirishning yetarli darajasi zarur.

Aqli zaif maktab o'quvchilari bilan hissiy integratsiya usulidan foydalangan holda ishlash rang, shakl, o'lcham va fazoviy munosabatlarni idrok etishni rivojlantirish, mushaklarning tuyg'usini rivojlantirish, shuningdek, nozik barmoq motorli ko'nikmalarini rivojlantirish, barmoq harakatlarini statik va dinamik muvofiqlashtirish, qo'l harakatlarini ritmik tashkil etish va almashish qobiliyatini rivojlantirish, umumiy harakat muvofiqlashtirishni shakllantirishga qaratilgan [6].

Ilmiy va ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish bizga aniqlash imkonini berdi: pedagogika fanlari aqli zaif birinchi sinf o'quvchilarining o'qishni o'rganishga tayyorgarligini o'rganishning asosiy yo'nalishlarini ishlab chiqish. Biz fonemik idrok etish, fonemik tahlil va sintez, tovush talaffuzi, vizual idrok etish, fazoviy orientatsiya va kichik qo'l mushaklarining harakat qobiliyatlarini o'rgandik [7].

Aqli zaif boshlang'ich sinf o'quvchilarida savodxonlikni o'zlashtirish jarayonini murakkablashtiruvchi omillardan biri – bu turli sezgi a'zolaridan keladigan sezgi ma'lumotlarini integratsiyalash qobiliyatining yetarli emasligi ekanligini aniqladik. Savodxonlikni muvaffaqiyatli o'rgatish uchun boshlang'ich o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirishda sensorimotor sohani rag'batlantirishni o'z ichiga olgan hissiy integratsiya usulidan foydalangan holda psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratish zarur. Dasturini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi psixologik-pedagogik sharoitlar yaratilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Funksional mas'uliyatni aniq taqsimlash bilan barcha mutaxassislarining tizimli ishlashini o'z ichiga olgan sensorli integratsiya usulidan foydalanishga kompleks yondashuv. Ushbu yondashuv dasturiy ta'limni tashkil etishda o'qituvchi, pedagogik psixolog va logopedning birgalikdagi ishini hisobga oladi. Nutq terapevti va pedagogik psixologning ishini rejalashtirish bevosita o'qituvchi tomonidan ish jarayonini tashkil etishga bog'liq (o'quv rejasi, mavzularni rejalashtirish, dars jadvali).

Turli xil dars shakllari (dars, psixokorreksiya darsi, logopediya darsi) sharoitida tuzatish va rivojlanish muhitini tashkil etish. Mutaxassislar o'z profiliga qarab ishni tashkil qiladilar: o'qituvchi darslarni rejalashtiradi va

o'tkazadi, o'qituvchi-psixolog bolaning ehtiyojlariga qarab individual darslar va sinf bilan frontal psixokorreksiya mashg'ulotlarini o'tkazadi, nutq terapevti bolalarni nutq qobiliyatlari bo'yicha farqlaydi va individual hamda kichik guruh nutq terapiyasi mashg'ulotlarini o'tkazadi. O'quv-uslubiy bazani tayyorlash, shu jumladan, uslubiy, didaktik va ko'rgazmali materiallarni, moddiy-texnika vositalarini ishlab chiqish. Ushbu yondashuv hissiy integratsiya usulini amalga oshirish o'quv jarayonining uslubiy va didaktik ta'minoti mavjudligi bilan mumkinligini ko'rsatadi. Mutaxassislar nafaqat foydalanish mumkin bo'lgan o'quv materialini tanlaydilar, balki uni tuzatish va rivojlanish vazifalariga moslashtiradilar. Psixologik-pedagogik ish uchun material va jihozlar talabalar bilim salohiyatini maksimal darajada ro'yobga chiqarishga qaratilgan bo'lishi kerak.

Umumiy kognitiv, aqliy va nutq jarayonlarini bir vaqtda rivojlantirish bilan talabalar individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ishlashni tashkil etish. Ish individual tabaqalashtirilgan yondashuvni hisobga olgan holda tuzilishi va bolalarning aniqlangan xususiyatlariga asoslangan tuzatish tizimini o'z ichiga olishi kerak. Ish nafaqat analitik tizimlarning funksiyalarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lishi kerak, balki yuqori aqliy funksiyalarning rivojlanishini kutishi va kognitiv hamda nutq rivojlanishini optimallashtirishi kerak.

Har xil faoliyat turlarida (o'yin, tarbiyaviy, darsdan tashqari) sensorli integratsiya usulidan foydalanish zarurati. Aqli zaif maktab o'quvchilarining faoliyatini o'zgartirish muvaffaqiyatli psixologik-pedagogik ishning kalitidir. Hissiy integratsiya usulining texnikasi va elementlari dam olish (sezgi o'yinlari), o'yinlar va darsdan tashqari mashg'ulotlarda (ijodiy vazifalarda) samarali qo'llaniladi.

Metodlarni amalga oshirish amaliy yo'nalishga ega bo'lishi va hayotiy kompetensiyalar bilan mustahkam aloqaga ega bo'lishi kerak. Har bir o'rganilgan ko'nikma amaliy vaziyatda mustahkamlanishi, hayotiy vazifani bajarishi va foydali bo'lishi kerak. Masalan, hissiy integratsiya usulining chiqindilari, yormalar, bog'ichlar kabi vositalari bolani to'g'ridan-to'g'ri uyda va maktabda o'rab oladi, shuning uchun ulardan foydalanish nafaqat o'quv jarayoniga, balki hayotiy malakalarni egallashga ham ta'sir qiladi. Sensor integratsiya usulini amalga oshirish darslarda va tuzatish mashg'ulotlarida sezgi a'zolari va sezgi sezgilarining faol ishtiroki bilan topshiriqlar, mashqlar, o'yinlarda amalga oshiriladi ^[5].

Kichik yoshdagi o'quvchilar bilan o'yin vazifalari va mashqlaridan foydalanish bir qator qiyinchiliklarni bartaraf etishga, materialni hissiy fonda o'rganish va mustahkamlashga, yangi mavzuni o'rganishga qiziqish uyg'otishga yordam beradi. Aqli zaif maktab o'quvchilarini o'qitishning birinchi yilida sensorli integratsiya usuli o'qish va rus tili darslarida ikkita asosiy davrda amalga oshiriladi: boshlang'ich va boshlang'ich. Boshlang'ich davrda o'qituvchining asosiy ishi harflar elementlari bilan tanishish, yozish ko'nikmalarini rivojlantirish (qo'lning joylashishi), grafomotor ko'nikmalarni to'g'rilash, tovush-harf tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan ^[2].

Sensorli integratsiya metodlari doirasida o'qituvchi quyidagi usullardan foydalanadi: qo'l bilan havoda xat yozish, boshqa harflar orasidan harfni topish, barmoq bilan harflarning qavariq burtmalarining konturini chizish, ko'z yumib his qilish, dermoleksiya, "harfni teginish orqali tanib olish" va "harfni kesish", chiziqlar, tayoqchalardan, chiziqlardan harf yasash, harf yasovchi, tabiiy material (guruch, loviya, grechka), plastilindan harflarni yasash, manna ustiga barmoq bilan xat yozish va keyin uni nomlash, o'yin texnikasi.

Sensorli integratsiya usulini amalga oshirishning asosiy vositalari bu: Alifbo kitobi, mavzu va syujet rasmlari, maxsus nusxa kitoblari, "shovqinli" rasmlar, obyektlarning haqiqiy modellari, trafaretlar, bo'g'inlarni yozish uchun an'anaviy grafik sxemalar, bo'g'in jadvallari, tovushlarni farqlash uchun turli rangdagi doiralari, individual harf qutilari, harflar bilan qoplangan qog'oz, kesilgan kesma harflar, tayoqlar va qurilish uchun chiziqlar relyeflari, harf konstruktori, chiqindi material, modellashtirish uchun plastilin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Psixolog darslarni predmetli-fazoviy rivojlanish muhitida, sensorli-rag'batlantiruvchi makonda, sensorli burchak, didaktik o'yinlar va yordamchi vositalar bilan ifodalangan holda o'tkazadi. Sinflar barcha hislar ishini faollashtirish asosida atrofda voqelikning hodisalari va ob'ektlarini ularning xususiyatlari umumiyligida adekvat idrok etishni shakllantirishga imkon beradi.

Nutq terapevtining ishi tovushlarning aniq artikulyatsiyasini kuchaytirish va to'g'ri talaffuzni rivojlantirishga asoslangan.

Logopedning ishi quyidagi vazifalarni hal qiladi: o'qish va yozish buzilishlarini tuzatish, fonemik idrok va fonemik eshitishni rivojlantirish, tovush va tovush-harflarni tahlil qilish va sintez qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, nutqning kommunikativ funksiyasini rivojlantirish.

Hissiy integratsiya usuli quyidagi usullardan foydalanishga asoslangan: o'yinlar (tayyorgarlik o'yinlari, artikulyar vosita qobiliyatlarini faollashtirish, tovushlarni to'g'ri talaffuz qilishni shakllantirish uchun o'yinlar), hissiy undovlar, so'rovlarni ifoda etishga undash, beixtiyor taqlidni rivojlantirish – tovush va og'zaki, yurish va musiqaga marsh, taqillatish va qarsak chalish orqali berilgan ritmik naqshni takrorlash, harakat va ritmik-into-

natsion faollikni rivojlantirish, ovozning kuchliligi va nutqsiz, nutq tovushlarining turli intensivligi bilan tanishish, ritmning sxematik tasvir bilan o'zaro bog'liqligi, ixtiyoriy, ritmik tovush ob'ekti va tovushning o'zgaruvchanligi.

Darslarda qo'llaniladigan vositalardan barmoqlar, nafas olish, artikulyatsiya gimnastikasi, sensorli qutilar, onomatopiyaning og'zaki materiallari va nutq bo'lmagan tovush majmualarini taqlid qiluvchi tovush birikmalari, undovlar, qushlarning hayqirig'i va hayvonlarning ovozi, musiqa asboblari va oynani ajratib ko'rsatishimiz mumkin.

Aqli zaif bolaning xoh ona qornida, xoh tug'ilgandan keyin rivojlanib borishi uchun zarur bo'lgan ma'lum shartlarning bo'lishi natijasida jismoniy va ruhiy, aqliy nuqsonlar kamchiliklarga olib kelishi mumkin. Bunday bolalarda eshitishda, ko'rish qobiliyatida, nutqiy va aqliy faoliyatida nuqsonlar paydo bo'ladi. Hozirgi vaqtda bunday bolalarni o'z sog'lom tengqurlari qatorida umumta'lim maktablarida o'qishi uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda, kamchiliklar bartaraf etilmoqda.

Savodxonlikni o'rgatish davridagi kompleks ish hissiy integratsiya usulining imkoniyatlarini eng to'liq amalga oshirish imkonini beradi. Savod o'rgatish davrida psixologik-pedagogik sharoitlarni yaratishda bu usul muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Sensorli integratsiya usulidan foydalanish dastlabki o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish jarayonida sensorimotor sohani rag'batlantirishga yordam beradi. Talabalar sensorli ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonini optimallashtiradi, idrokni faollashtiradi va o'zlari boshdan kechirayotgan sezgilarga adekvat munosabatni shakllantiradi. Aqli zaif maktab o'quvchilarini o'qitishda sensorli integratsiya usulidan foydalanish bo'yicha maqolada keltirilgan ma'lumotlar o'qish va yozish ko'nikmalarini o'zlashtirish jarayonining mazmunli xususiyatlari bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бадалина, Т.А. Использование оборудования сенсорной комнаты в коррекционно-развивающей работе с умственно отсталыми школьниками // Гуманитарные науки: сб. науч. тр. – Калуга, 2015. – С. 422–427.
2. Блохин, Б.М., Проничева, Ю.Б., Садовская, Ю.Е., Троицкая, Н.Б. Нарушения эмоциональных процессов у детей // Общая медицина. – 2010. – № 4. – С. 24–28.
3. Краснощекова, Н.В. Развитие интуиции и восприятия у детей: от младенчества до младшего школьного возраста: игры, упражнения, тесты. – Ростов н/Д: Феникс, 2007.
4. Метиева, Л.А., Удалова, Е.Я. Развитие эмоциональной сферы детей: пособие для педагогов специального образования. Образовательные учреждения VIII вида (коррекционные). – М. : Просвещение, 2009.
5. Панфилова, Т.О., Каштанова, С.Н. О готовности умственно отсталых учащихся первых классов к обучению чтению и письму // Проблемы современного педагогического образования. – 2019. – Вып. 63 (3). – С. 102–105.
6. Айрес, Э.Дж. Ребенок и эмоциональная интеграция. Понимание скрытых проблем развития. – М. : Тридцать Седьмая, 2009.
7. Аксенова, А.К., Ильина, С.Ю. Методика предварительного обучения русскому языку детей с задержкой умственного развития: пособие для педагогов. – М. : Просвещение, 2011.
8. Методы обучения грамоте: метод обучения. Пособие для преподавателей и студентов педагогических учебных заведений / сост. Т.П. Сальникова. – М. : ТК Сфера, 2001. – 144 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.